

**AXBOROT-KUTUBXONA MUASSASALARI FONDINI SAQLASHGA TA'SIR
ETUVCHI OMILLARNI TADQIQ ETISH**G.B. Abdieva¹, S.T. Ruzbayeva², Sh.B. Yuldosheva³¹Toshkent Viloyati redagogik mahorat markazi PhD, dotsent.²Toshkent Viloyati redagogik mahorat markazi katta o'qituvchi³Toshkent shahar Yashnaobod tumani davlat xizmat markazi yetakchi mutaxassis).e-mail: gulim12091969@gmail.com

Аннотация: Ushbu maqola qo'lyozmalar va alohida qimmatga ega nodir nashrlarni saqlash, joylashtirish, ulardan foydalanishning uslubiy talablariga bag'ishlangan bo'lib, unda fondlarning shikastlanish turlarining klassifikatsiyasi, kelib chiqish sabablari, saqlanishi, zararlanishi, konservatsiya qilish usullari, shu jumladan, saqlash tartibi, stabilizatsiya qilish, restavratsiya qilish texnologiyasi, nusxa tayyorlash va ulardan foydalanish borasidagi umumiy talablar hamda axborot-kutubxona sohasida qo'llanib kelinayotgan zamonaviy texnik uskunalar va jihozlarning mavjud modifikatsiyasi keltirilishi bilan bir qatorda, ularni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli favqulodda holatlardan muhofaza qilishda amalga oshirilishi haqida yozilgan.

Калит so'zlar: zararlanish, konservatsiya, saqlash tartibi, stabilizatsiya qilish, restavratsiya qilish texnologiyasi, nusxa tayyorlash axborot-kutubxonasi, zamonaviy texnik uskunalar, modifikatsiya.

Аннотация: Данная статья посвящена методическим требованиям к хранению, размещению и использованию рукописей и особо ценных редких изданий. В статье приводится классификация видов повреждений фондов, причины их возникновения, условия хранения, способы повреждения, методы консервации, включая порядок хранения, технологии стабилизации и реставрации, изготовление копий, общие требования к использованию материалов, а также информация о современных технических устройствах и оборудовании, используемых в библиотечно-информационной сфере, их существующих модификациях и мерах защиты от возможных чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: повреждение, консервация, порядок хранения, стабилизация, технология реставрации, копирование, информационная библиотека, современные технические устройства, модификации.

Annotation: This article is devoted to methodological requirements for the storage, placement, and use of manuscripts and particularly valuable rare editions. The article presents a classification of types of fund damage, their causes, storage conditions, methods of damage, conservation techniques including storage procedures, stabilization technologies, restoration techniques, copying processes, general usage requirements, as well as information on modern technical devices and equipment used in library-information services, their existing modifications, and measures to protect against possible emergency situations.

Keywords: damage, conservation, storage procedure, stabilization, restoration technology, copying, information library, modern technical devices, modifications.

Axborot-resurs markazlari davlat ta'lim muassasalari huzurida tashkil etilgan, o'quvchi yoshlarning, shuningdek aholining axborotga bo'lgan ehtiyojlarini qanoatlantirishga qaratilgan axborot-kutubxona faoliyatini amalga oshiruvchi universal axborot-kutubxona muassasalaridir.

Axborot-resurs markazlari:

ta'lim muassasasining ixtisoslashuviga muvofiq asosan ilmiy-ta'limga oid mazmundagi axborot-kutubxona fondini shakllantiradi va uning but saqlanishini ta'minlaydi;

elektron kutubxona va elektron katalogni shakllantiradi;

o'zidagi va o'zidan uzoqdagi axborot resurslaridan foydalanish asosida ma'naviy boy va barkamol shaxsni ijodiy rivojlantirish uchun imkoniyat yaratgan holda, foydalanuvchilarni madaniy meros ob'ektlaridan bahramand etadi;

(12-moddaning ikkinchi qismi to'rtinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 18 apreldagi O'RQ-476-sonli [Qonuni](#) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 19.04.2018 y., 03/18/476/1087-son)

axborot-kutubxona resurslaridan o'zaro foydalanishni ta'minlaydi;

boshqa axborot-kutubxona muassasalari bilan hamkorlikni amalga oshiradi;

yig'ma elektron katalogni shakllantirishda ishtirok etadi;

Madaniy, ta'lim, axborot dasturlari va loyihalarini hamda boshqa dasturlar va loyihalarni birgalikda amalga oshirish uchun ta'lim, ilmiy muassasalar va arxivlar, mahalliy davlat hokimiyati organlari, milliy madaniyat markazlari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantiradi.

Axborot-kutubxona fondlaridagi nodir va alohida qim matli nashrlarni ehtiyotlab saqlashni ta'minlash, bosma nashrlar, adabiyot va san'at asarlari, qo'lyozma va grafik hujjatlar, shuningdek, aholda saqlanayotgan tarixiy, ilmiy, badiiy va madaniy qimmatga ega bo'lgan noyob nashrlarni saqlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar belgilangan. Bugungi kunda kutubxonalar fondi va zahiralarda o'zbek xalqi va boshqa xalqlarning moddiy-madaniy merosiga bag'ishlangan ko'pgina qo'lyozma, toshbosma kitob va hujjatlari saqlanib kelinmoqda. Fondlarda nodir va alohida qim matli nashrlarni ehtiyotlab saqlash, ularni konservatsiya va restavratsiya qilishning zamonaviy metodlarini joriy qilish, bosma nashrlar, adabiyot va san'at asarlari, qo'lyozma va grafik hujjatlar, kitoblar-manuskriptlar va nodir nashr larning elektron fondini shakllantirish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri etib belgilangan. Qo'lyozmalar va alohida qimmatga ega nodir nashrlarni saqlash, joylashtirish hamda foydalanishda ular holatini tavsif etish, konservatsiyalash, saqlanayotgan xujjatlarning qog'ozi, bloki va muqovalarining shikastlanish holatini indentifikatsiyalash, baholashni zamonaviy axborot texnologiyalarining maxsus dasturiy ta'minotlari bilan ta'minlangan texnik uskunalar va jihozlardan foydalangan holda olib borilishi axborot-kutubxona resurslarini nafaqat saqlanishida, balki ulardan keng foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqola qo'lyozmalar va alohida qimmatga ega nodir nashrlarni saqlash, joylashtirish, ulardan foydalanishning uslubiy talablariga bag'ishlangan bo'lib, unda fondlarning shikastlanish turlarining klassifikatsiyasi, kelib chiqish sabablari, saqlanishi, zararlanishi, konservatsiya qilish usullari, shu jumladan, saqlash tartibi, stabilizatsiya qilish, restavratsiya qilish texnologiyasi, nusxa tayyorlash va ulardan foydalanish borasidagi umumiy talablar hamda axborot-kutubxona sohasida qo'llanib kelinayotgan zamonaviy texnik uskunalar va jihozlarning mavjud modifikatsiyasi keltirilishi bilan bir qatorda, ularni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli favqulodda holatlardan muhofaza qilishda amalga oshirilishi haqida yozilgan.

Hujjatlarni saqlash tartibi

Vaqt o'tishi bilan sellulozani polimer zanjirlarining buzilishi sodir bo'ladi, sellulozaga xamroh bo'ladigan moddalarning kimyoviy tuzilishi o'zgaradi. Saqlash rejimiga (harorat – namlik, yorug'lik va sanitar-gigienik qoidalarga) rioya qilmaslik qog'ozning buzilish jarayonini tezlashtirib yuboradi.

Fond saqlanayotgan xonalarda normal havo sharoiti nazorati barcha noyob va arxivda mavjud kolleksiyalarni saqlashning iqtisodiy jihatdan eng samarali va uzoq muddatli usulidir.

Fondagi havo sharoiti kolleksiyada mavjud har bir ob'ektning kimyoviy holati yomonlashuvi tezligiga har kuni 24 soat va haftasiga 7 kun ta'sir ko'rsatadi. Ushbu masala kutubxona va arxiv kolleksiyalarini uzoq muddat saqlashni yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega. Kimyoviy

buzilish kolleksiyada saqlanayotgan barcha formatlarda ro'y beruvchi hamma joyda uchrab turadigan hodisadir, lekin kimyoviy yemirilish boshqalariga qaraganda ba'zi saqlash vositalarida (masalan, rangli fotosuratlar va negativlar, ishqori ko'p qog'oz) juda tez sur'atda kechadi. Kolleksiyaning ishdan chiqish sur'atini materiallar o'tmishda qanday saqlangani (masalan, bino chordoqlari singari o'ta issiq yoki nam sharoitlar) va vositalarni ishlab chiqarishda foydalanilgan xom ashyoda kimyoviy barqarorlik 6 yoki uning «ichki illat» deb ataladigan yetishmovchiligi singari nazorat qilib bo'lmaydigan omillar ham og'irlashtiradi.

Hujjatlarni maqbul saqlash sharoiti inson uchun qulay holatdan boshlanadi hamda sovuq va quruq bo'lib borgan sari keskin yaxshilanadi. Shuning uchun ideal saqlash inson qulayligiga mo'ljallangan sharoitdan hujjatlar uchun mos sharoitni ta'minlash talab etiladi. Shuning uchun kolleksiyalarning ixtisoslashtirilgan saqlash zonasini odam ishlaydigan joydan ajratish muhim ahamiyatga ega.

Yorug'likning barcha turlari kutubxonaning noyob va arxiv vositalariga xuddi changsimon moddalar va gazli ifloslagichlar singari shikast yetkazadi, shuning uchun kolleksiyalarni saqlash inshootlarida ular kam bo'lishiga erishish zarur.

Harorat-namlik

Hujjatlar saqlanadigan xonalarda havo harorati $(18\pm 2)^{\circ}\text{S}$, nisbiy namlik (55 ± 5) foiz, pergament va teriga yozilgan hujjatlar uchun havoning nisbiy namligi (60 ± 5) foiz talab etiladi. Havoni konditsiyalash va kiruvchi -chiquvchi shamollatish tizimlari bilan jihozlanmagan, omborxonaga uchun mo'ljallangan xonalarda havo harorati va namligi ratsional ravishda shamollatish, isitish va nazorat-o'lchov asboblarining ko'rsatkichlariga amal qilib, texnik vositalarni qo'llagan holda normaga keltiriladi (*1-rasm*).

Konditsioner ko'rsatkichini doim bir xil vaqt oralig'ida tekshirish kerak. O'lchov asboblari har bir xonaning asosiy yo'lagida joylashtiriladi va har bir tarafida isitish va shamollatish tizimlaridan uzoqda, poldan $1,4\pm 0,1$ m masofada joylashtiriladi.

Agar hujjatlar saqlanadigan xonalarda havo harorati yuqori bo'lsa, hujjatlarning eskirish jarayoni tezlashadi. Natijada, qog'ozga salbiy ta'sir ko'rsatadi: elastiklikni yo'qotadi, sinuvchanlik hosil bo'ladi, sarg'ayadi.

Agar hujjatlar saqlanadigan xonalarda havo namligi normadan yuqori bo'lsa, qog'ozga salbiy ta'sir ko'rsatadi: mustahkamligi yo'qoladi, hujjat deformatsiyalanadi, mikroorganizmlar rivojlanadi.

Yorug'lik

Yorug'lik radiatsiya energiyasi bo'lib, uzoq vaqt yorug'likda turish organik materiallarning kimyoviy yemirilishiga sabab bo'ladi. Ushbu shikast rangi o'zgargan bo'yoqlar, shuningdek, qog'oz, fotosuratlar, charmning (masalan, kitob muqovalari) jismoniy zaiflashuvida ko'zga tashlanadi. Yorug'likdan yetadigan shikastning og'irlik darajasi yorug'lik manbasining jadalligi, yorug'likka ochiq turganlik davomiyligi, ushbu ochiq turgan vositaning bu quvvatga ta'sirchanligiga bog'liq. Yorug'lik yetkazadigan shikast qo'shimcha va asl holiga qaytmasdir, ya'ni garchi buyum yorug'lik tushadigan joydan olib qo'yilgan bo'lsa-da, qorong'i joyda ham (xuddi quyoshda tananing oftobda qorayish ta'siri unda qisqa vaqt bo'lish paytida bilinmaganday) salbiy ta'sir davom etaveradi. Odatda, yorug'lik shikasti asta-sekin paydo bo'ladi, buyum yorug'likka olib chiqilgandan oldingi va keyingi holatni solishtirib isbotlamaguncha uni oddiy ko'z bilan birdan ilg'ash qiyin. Bunday buzilishning oldini olish hujjatlarni shikastlanishdan himoya qilishning birdan-bir vositasidir, chunki yorug'lik ta'sirida yetadigan shikastdan asrab qola oladigan saqlash usuli yo'q. Hujjatlarni saqlash vaqtida yoritilganlik normasi 75 lk dan, ko'rgazmaga qo'yilgan ko'rik paytida 150 lk dan ko'p bo'lmaydi. Yoritgichlardan hujjat yuzasigacha bo'lgan masofa 0,5 m dan kam bo'lmaydi. Yoritgichlarning konstruksiyasi yong'in uchun xavfsiz bo'lishi va lampaning tushib ketishi va mexanik shikastlanishdan saqlashi kerak.

Ko'rgazmaga qo'yilgan vaqtda yorug'lik asboblari vitrina ichiga o'rnatishga yo'l qo'yilmaydi. Keluvchilar yo'qligida vitrinalar yorug'lik o'tkazmaydigan pardalar bilan yopiladi.

Yorug'lik ta'siri ostida, nusxa olish va namoyish qonun qoidalari buzilishi yoki tabiiy eskirish oqibatida, rangining oqarishi yoki bo'lmasa, matn va tasvirlarning qorayishiga olib keladigan fotokimyoviy destruksiya sodir bo'ladi. Oqarishga ko'proq organik bo'yoq beruvchilar duchor bo'ladi. Kimyoviy organik birikmaga rangni maxsus atomlar guruhlari, xromoforlar – yorug'likning ma'lum uzunligidagi to'liqini yutadigan hamda bo'yalishni kuchaytiradigan auksoxromlar beradilar. Hujjatga yorug'lik tushganda bo'yoq ranglarining molekullari qo'shimcha quvvat oladilar va shuning hisobiga kimyoviy tuzilishda o'zgarish sodir bo'ladi. Oqibatda rangning o'zgarishi va rangsizlanish sodir bo'ladi. Noorganik bo'yoqlar yorug'lik ta'siri ostida kam darajada o'zgaradi.

Sanitar-gigiena talablari

Har xil turdagi mikroblar, changlar, gaz va boshqa zararli vositalar kutubxona hamda arxiv materiallariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oltinugurt, azot oksidi va ozon singari havodagi zarrali gazlar nam bilan birikib, ishqor aralashmasini hosil qiladi, oqibatda, gidroliz orqali va oksidlanish reaksiyalarini keltirib chiqarish bilan kolleksiyadagi buyumlarga shikast yetkazadi. Ushbu zararli moddalar hujjatlarni ishdan chiqishini tezlashtiradi, qog'ozning rangi o'ngib, mo'rt bo'lib qoladi, mikrofilmlarda dog'lar (masalan, qizil dog'lar) paydo bo'ladi, rangli fotosuratlarining rangi o'zgaradi, charm esa zaif bo'lib qoladi va uvalanib ketadi.

Arxivdagi ma'lumot saqlovchi vositalarga ta'sir qiladigan gaz hosil qiluvchi uchta asosiy ifloslagich mavjud: oltinugurt dioksidi (SO_2 – tarkibida oltinugurt bo'lgan ko'mir va neft singari yonilg'i-yoqilg'ilar yonganda, metall eritilganda yoki boshqa sanoat jarayonlaridan paydo bo'ladi); azot dioksidi (NO_2 – avtomobillar, chiqindilarni yo'q qilish tizimlari va elektr quvvati ishlab chiqaruvchi korxonalar chiqaradi). Bundan tashqari hujjatlarga qattiq zarralar shikast yetkazishi mumkin va «qattiq» (yanchish va maydalash amallari oqibatida hamda yotqizilgan asfalt va tuproq yo'l changidan hosil bo'ladi) yoki zarralar (avtomobillar, elektr quvvati ishlab chiqaruvchi korxonalarining yonilg'i yoqishi, o'tin yoqish va hk., shuningdek, boshqa sanoat jarayonlaridan hosil bo'ladi) deb baholanadi.

Hujjat saqlanadigan xonada chang ko'payishiga sabab bo'ladigan omillar:

1. Xonaning deraza va eshiklari zich yopilmasligi (germetizatsiyalanmagan);
2. Noto'g'ri shamollatish;
3. Xonalarda hujjatlar bilan ishlashga taalluqli bo'lmagan predmetlarning bo'lishi;
4. Hujjat saqlanadigan xonaga har xil odamlarning kirib chiqishi;
5. Isitish asbobining yuqori harorati;
6. Ko'chadagi haroratning pasayib ketishi;
7. Hujjatlarni qabul qilish, vaqtincha saqlash, iqlimga moslashtirish va dezinfeksiya qilish uchun izolyatsiya kilingan maxsus xonalardan foydalanilmaslik.

Hujjatlar saqlanadigan xonada 1 gramm changda 50 ming zamburug' va bakteriyalar, chang bo'lgan kitobning 1 sm² – 20 kolonna mikroorganizm o'sishi mumkin. Xonalarga bir yilda kamida bir-ikki marta gigienik va sanitarik ishlov beriladi hamda muntazam ravishda xona polini tozalab turish, har oyda tozalik kuni tashkil etish, yoritish va isitish vositalarini changdan tozalash talab etiladi.

"TEKNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH TO'G'RSIDA"GI QONUN MAZMUN-MOHİYATI

Manba: O'riq-819-son, 27.02.2023-y.

Texnik jihatdan tartibga solish – mahsulotning xavfsizligiga, uni ishlab chiqarish jarayonlariga va usullariga doir talablarni belgilash, qo'llash hamda bajarish, shuningdek ularga rioya etilishi muvofiqligini baholash va davlat nazoratini amalga oshirish orqali tekshirishdir.

O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi hisoblanadi.

Texnik reglament – mahsulot xavfsizligining qo'llanilishi majburiy bo'lgan tavsiflari yoki ular bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish jarayonlari va usullari, qoidalar belgilangan hujjat.

Texnik reglamentlar rasmiy e'lon qilingan paytdan e'tiboran kamida **6 oy o'tgach** amalga kiritiladi.

Texnik reglamentlar quyidagi maqsadlarda qabul qilinadi:

- mahsulot xavfsizligi talablarini belgilash orqali fuqarolarning hayotini yoki sog'lig'ini muhofaza qilish
- atrof-muhitni, hayvonot va o'simlik dunyosini muhofaza qilish
- xaridorlarni (iste'molchilarni) chalg'itadigan harakatlarning oldini olish
- energiya jihatdan samaradorlikni va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash
- savdodagi texnik to'siqlarni bartaraf etish
- ichki va tashqi bozorlarda mahsulotning raqobatbardoshligini oshirish

Muvofiqlikni baholash mahsulotning, ishlab chiqarish jarayonlarining, xizmatlarning, menejment tizimlarining, xodimlarning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablariga muvofiqligini aniqlashga doir faoliyatdir.

Muvofiqlikni baholash organi muvofiqlikni baholash tartib-taomillarini bajaradigan yuridik shaxsdir.

Mahsulot, ishlab chiqarish jarayonlari, xizmatlar, menejment tizimi va xodimlar muvofiqlikni baholash obyektlaridir.

Texnik reglamentlarda belgilangan muvofiqlikni majburiy ravishda tasdiqlash quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- muvofiqlikni deklaratsiya qilish** – muvofiqligi majburiy ravishda tasdiqlanishi lozim bo'lgan mahsulotga nisbatan rasmiylashtiriladigan hujjat.
- majburiy sertifikatlashtirish** – texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarda belgilangan talablarga muvofiqligini tasdiqlovchi hujjat.

Kitoblarni changdan tozalash

1. Kitoblarni tozalayotganda, albatta, kitob javonining eng yuqori polkasidan boshlanadi.
2. Kitoblardagi changni tashqi tarafdan tozalang. Shunday qilinsa, tozalash paytida chang kitob ichiga kirmaydi
3. Kitoblarning betlari va boshqa qismlaridagi changni katta, yumshoq cho'tka bilan tozalang. Tozalash paytida kitobni qiya qilib ushlang. Shunda chang pastga qarab siljiydi.
4. Kitoblarni tokchadagi o'rniga qo'yishdan avval tokchani yaxshilab changyutgich bilan tozalang va nam latta bilan arting. Tokchani quriganiga ishonch hosil qilgandan so'ng kitoblarni joyiga qo'ying.

Stabilizatsiya qilish

Ctabilizatsiya – zararlanishni yo'qotish orqali eskirish jarayonini sekinlashtirish. Hujjatning eskirishini kechiktiradigan va shikastlanishining oldini oladigan ishlov berishdir. Bular quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi: dezinfeksiya, dezinseksiya, kislotani neytrallashtirish, fazali saqlash, inkapsulalash.

Dezinfeksiya – hujjatlarni shikastlaydigan mikroskopik zamburug'larni va bakteriyalarni yo'q qilish. Zamburug' bilan shikastlangan hujjatlarga nisbatan stabilizatsiya qilish zamburug'ga qarshi birikmalardan foydalanib, amalga oshiriladi va 10,0 foizdan ko'p bo'lmagan namlik hajmini ta'minlaydigan ishlov beriladi. Havo aylanishi qiyin bo'lgan joylarda nisbiy namlik o'ta yuqori bo'lsa (masalan, 65 foizdan ortiq) mog'or bosish muammosi paydo bo'lishi mumkin. Mog'or suv bosishi oqibatida ham paydo bo'ladi. Binodan chakka o'tayotganda material ho'l bo'lmasa ham, konditsioner yaxshi ishlamasa, o'z-o'zidan mog'or bosishi mumkin. Bunday holatda havoni almtashtirish va nisbatan past namlikka erishish uchun portativ ventilator (ko'tarib yurishga qulay) quritgichlar ishlatilgani ma'qul.

Dezinseksiya – hujjatlarni shikastlaydigan kemiruvchilarni yo'q qilish. Kolleksiyalar saqlanadigan inshootda tozalikning oqilona standartlarini saqlab turishning foydali jihatlaridan biri oziq-ovqat manbalarining yo'qligi noyob kitoblar va arxiv kolleksiyalariga shikast yetkazishi mumkin bo'lgan hasharotlar va zararkunanda kemiruvchilarni jalb qilishni kamaytiradi. Noyob kitoblar va arxiv kolleksiyalari saqlanayotgan binolarda oziq-ovqat bo'lishi monitoringni taqozo

qiladigan jarayondir. Agar kelgusida suvaraklar, tangaqanotlilar yoki kemiruvchilar paydo bo'lsa, tozalikka qattiq rioya qilish, yegulik qoldiqlarini binodan chiqarib tashlash choralari ko'rish kerak bo'ladi. Maxsus kolleksiya materiallarini saqlashga mo'ljallangan joylarda oziq-ovqat bo'lishi nomaqbuldir, hech bir holatda arxivlar va noyob kitoblarni saqlash joylariga oziq-ovqatni kiritmaslik eng zarur choralardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarori: 2019-yil 7-iyun, PQ-4354-son [Elektron manba]. - URL: <https://lex.uz/ru/docs/-4372449>.
2. G'aniyeva D. A. Ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda axborot-resurs markazlarining roli. - Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2009.
3. G'aniyeva D. A., Ratner R. I. Ta'lim tizimidagi axborot-kutubxona jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2013.
4. Abdiyeva G.B. Tizimli xavfsizlikning amaliy masalalari. Monografiya. Toshkent 2023. 154 b.
5. "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13-sentyabrdagi PQ-3271-son qarori. <https://lex.uz/docs/3338600>